

ANEMIA FALCIFORME EM PESSOAS NEGRAS E A MARGINALIZAÇÃO RACIAL DO ACESSO À SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Dulce Maria Bezerra Freitas - Universidade Federal do Maranhão - dulce.mbf@discente.ufma.br

Cindy Taylor Souza Lopes - Universidade Federal do Maranhão - cindy.taylor@discente.ufma.br

Gabriel do Vale Matos - Universidade Federal do Maranhão - gv.matos@discente.ufma.br

Luiza Medeiros Alvarez - Universidade Federal do Maranhão - luiza.alvarez@discente.ufma.br

Matheus Gabriel Monteles da Silva - Universidade Federal do Maranhão -
monteles.matheus@discente.ufma.br

Lorrany Fontenele Nascimento - Universidade Federal do Maranhão - lorrany.fontenele@ufma.br

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é uma doença genética, gerada pela mutação no gene que produz a hemoglobina A (HbA), fomentando a produção da hemoglobina S (HbS). A doença falciforme é historicamente negligenciada no Brasil, a partir do descaso com a triagem neonatal e da pífia tecnologia relacionada à assistência à saúde, o que reflete na intensificação da marginalização do acesso à saúde, sobretudo para a população negra, a qual é comumente mais acometida pela enfermidade. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre as falhas na assistência à saúde relacionada à anemia falciforme e a perpetuação do ciclo de invisibilidade no cuidado da comunidade negra. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS/ BVS e Scopus, a partir do operador booleano AND, articulado com os descritores “black people”, “sickle cell” e “anemia”, os quais foram selecionados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Inicialmente, encontrou-se 246 artigos, os quais foram analisados por intermédio dos seguintes critérios de elegibilidade: filtro dos últimos cinco anos e consonantes com os objetivos do trabalho. Foram excluídos artigos duplicados e incompletos; sendo elegerdas 20 publicações para a revisão de literatura. **RESULTADOS:** Os estudos realizados em cinco estados estadunidenses, revelaram que a doença falciforme foi responsável por 8,9% e 14,3% da disparidade entre negros e brancos em morbidade materna grave não transfusional, respectivamente, por causa da prevalência da doença em pessoas negras e da falha na triagem neonatal, além da profilaxia com hidroxiureia, por exemplo. Os artigos elegerdos demonstraram a ampla existência do pré-natal inadequado entre essa população, o que reflete o cenário socioeconômico desses indivíduos. Ademais, observa-se que, no Brasil, políticas voltadas para essa anemia foram iniciadas em 2005, porém ainda são precárias, pela falta de recursos financeiros e pelo despreparo no processo de diagnóstico, o que revela um contexto de não-assistência em saúde para a comunidade negra, propiciando um ciclo de alta mortalidade, uma vez que a estimativa de vida para essa doença no território nacional é de cerca de 37 anos. **CONCLUSÃO:** A marginalização histórica da população negra no Brasil possui impactos diretos na qualidade da assistência à saúde oferecida a pacientes com anemia falciforme, uma vez que o empobrecimento desses sujeitos e a negligência do sistema de saúde favorecem o diagnóstico tardio, dificultando, assim, o tratamento e, portanto, gerando impactos para o quadro de saúde dos pacientes, levando-os, frequentemente, a óbito precoce.

Palavras-chave: Anemia falciforme, População Negra, Saúde.

REFERÊNCIAS:

BOGHOSSIAN, Nansi S. et al. Association of sickle cell disease with racial disparities and severe maternal morbidities in black individuals. *JAMA Pediatrics*, [s.l.], v. 177, n. 7, p. 1-10, 2023. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2023.1580. Mortality attributed to sickle cell disease in children and adolescents in Brazil, 2000-2019. *Revista de Saúde* 10.11606/s1518-8787.2022056003681.

Pública, [S.l.], 2022. DOI: Prevalence of people with sickle cell disease and leg ulcers in Brazil: Socioeconomic and clinical overview. *PLoS ONE*, [S.l.], 2022. DOI: 10.1371/journal.pone.0274254.

MOTA, Clarice Santos; LIRA, Altair Dos Santos; QUEIROZ, Maria Candida Alencar de; SANTOS, Márcia Pereira Alves Dos. Âgô Sankofa: um olhar sobre a trajetória da doença falciforme no Brasil nas duas últimas décadas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 3, e06772023, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024293.06772023>.

TUNJI-AJAYI, Lanre. “You Can’t Let Go” – A Black Community Leader’s Perspective on Engagement and Advocacy. *Healthcare Policy*, v. 20, n. SP, p. 79–82, set. 2024. DOI:10.12927/hcpol.2024.27411.